

АЛИШЕР НАВОИЙ ШЕЪРИЯТИДА БАҚОГА АЛОҚАДОР ТИМСОЛЛАР

Каххарова Шахноза Абдимуминовна,
Филология фанлари номзоди, доцент,
Халқаро инновацион университет
shaxnozaqahhorova7331@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337319>

Аннотация. Мазкур мақолада Алишер Навоий лирик меросида тасаввуфий бақо тушунчасининг ифодаланиши усуллари таҳлил қилинади. Муаллиф бақо билан боглиқ тимсоллар – гул, гулшан, дарё, мулк, нақди, файз, оби ҳаёт, ҳаробот каби образлар орқали шоирнинг тасаввуфий-ма’навий юксалишига доир қарашларини очиб беради. Мақолада фано ва бақо тушунчалари ўртасидаги тафовут, уларнинг сўфийлик йўлидаги босқич сифатидаги ўрни изоҳланади. Шунингдек, иршод, сакр, сахв, йўқлик, мавжудлик, Қоф каби тасаввуфий истилоҳлар орқали комил инсон мақомига эришиши йўли ёритилади. Тадқиқотда Навоий лирикаси мисолида бақо тушунчасининг тасаввуфий-ма’навий мазмуни очиб берилади ва унинг илоҳий муҳаббат билан чамбарчас боглиқлиги асосланади.

Калит сўзлар. Бақо, ҳақиқат мақоми, Ҳақ, муҳаққиқ, ваҳдат, муршид, суфий, обид.

Annotation. This article explores the reflection of Sufi metaphysical views in Alisher Navoi's lyrical poetry. It analyzes how the poet skillfully incorporates mystical philosophical concepts into ghazals, embracing the idea of divine love and the annihilation of the self in the presence of God. The study particularly examines the use of metaphors and symbols typical of Sufi literature and how they serve to express spiritual states and existential truths. The article highlights Navoi's unique poetic language, which conveys complex Sufi ideas in a form accessible to readers, and his contribution to the enrichment of the metaphysical dimension of classical Turkic poetry.

Keywords. Baqo (Baqqā'), The Station of Truth, God, The Verifier, Vahdat (Unity), Sufi Mentor, Sufi, Devout Worshipper.

Бақо – сайр филлоҳнинг ибтидоси. Баъзи сўфийлар бу мақомни **ҳақиқат** мақоми ҳам дейишган. Кошифийга кўра, бақо ҳақиқатнинг самарасидир [Кошифий, 2011: 26]. Ҳаққа етган солиқ **муҳаққиқ** ҳисобланган. Уларни олий мартабали сўфийлар дейиш мумкин. Ҳақиқий авлиёлар, шайх-у муршидлар шулар ичидан етишиб чиққан. Муҳаққиқ сўфийларнинг нажиб сифатлари шундаки, улар ўзликдан ва фоний дунёдан буткул воз кечган ва Ҳақ бақосида ўзларини қайта топган зотлар бўлиб, суратда банда-ю, маънида озод кишилардир. Сурат – ташқи кўринишда банда бўлиш – жисм-танани Илоҳ тоатига бағишлаш бўлса, маънида озодлик – ботинни барча алоқалардан тозалаб, руҳни ҳур ва пок сақлаш демак [Комилов, 2009: 11-12].

Қолаверса, тасаввуфда **фарқи соний**, яъни *иккинчи фарқ* истилоҳи ҳам солиқнинг сакр ва жамъ ҳолидан сўнгра сахв ва бақо ҳолига қайтиб фарзлар ва

бошқа вазифаларни бажармоқ ҳолини англатади. Фарқи соний, яъни бақо мартабасидаги кишилар албатта ирода соҳиби бўлишлари керак. *Ирода* тасаввуфда нафсни унинг орзуларидан буриб, Ҳақнинг ризосига йўналтирмоқ, нафсининг истагини эмас, Ҳақнинг амрини бажо келтирмоқни англатади. Бу маънода тасаввуфда ирода иродасизликдир. Яъни солиқ ўз иродасини ўртадан кўтариб, ўрнига Ҳақнинг иродасини кўяди ва “Аллоҳим, сен нени истасанг, мен ҳам уни истайман, истагингдан бошқа истагим йўқдир”, дейди.

*Ироданг бирла тақдирингдин ўлғай икки кавн ичра,
Агар бўлса фано зоҳир вагар бўлса бақо пайдо [3:7].*

Навоий лирикасида бақо қуйидаги шаклларда истиора қилинган: *бақо гули, бақо айвони, бақо анжоми, бақо гулзори, бақо гулшани, бақо дашти, бақо кўйи, бақо мулки, бақо нақди, бақо олами, бақо расми, бақо сарманзили, бақо сарчашмаси, бақо файзи, бақойи жовид, бақойи жовидоний, бақойи локалом*. Бу истиораларда ўхшатишмишдаги бутун сифатларни бақога кўчирсак, унинг моҳияти янада равшанлашади.

Сўфийлар Ҳақнинг бақо сифатини *жонфизо, жонафзо*, яъни *руҳни завқлантирувчи* истилоҳи билан ҳам ифода қилишган. Жонфизо солиқни фанодан узоклаштириб, уни боқий ва абадий қилувчи сифат ҳисобланган.

*Жонфизо ҳусни ниқоб ичра, доғи эл талашиб жон,
Қолмағай эрди тирик бир киши, ул бўлмаса ҳойил [3:381].*

Бақо йўлидаги солиқнинг сифатларидан яна бири *оқиллик*дир. Оқил дунёвий орзулар тузоғига тушмаган киши бўлиб, унинг аломатлари: бақо юртини севмоқ, фоний дунёни ёқтирмаслик, кераги қадар гапирмоқдир, тўрт нарса – омонат, тўғрилиқ, яхши дўст ва сирни кўриқламоқдир. Оқил муҳолифлар билан гаплашмайди, дунё хизматкорларининг суҳбатида қатнашмайди. Мутасаввифлар “Телба ўзини дунёга, оқил Мавлога берур”, дейдилар.

*Жаҳон жоми тўладур захри қотил,
Анга майл айламас ким бўлса оқил [2:672].*

Ло ва *илло* калималари фано ва бақога ишора қилувчи тасаввуф истилоҳларидандир. Ло (йўқ) билан мосиво ва ағёрнинг йўқлиги, илло (бордир) сўзи билан Аллоҳнинг борлиги англатилади. Дарвешлар бу иборани ўқиркан шу маънога урғу берадилар. Баъзи маломатийларнинг қабр тошларига ёзилган ло ва илло ҳарфлари фано ва бақонинг рамзидир (Uludağ, 2016: 226).

*Дер Навоийки, гайр эмас мавжуд,
Турфа сўз “ло илоҳа илло ҳу” [1:531].*

Тасаввуфда мувоқабат мартабасига етишгандан сўнг солиқнинг тил билан маълум миқдорда нафъ ва исботни, яъни *ла илаҳа – нафъ, илаллоҳ – исбот*ни зикр қилмоғи *ёд кард* истилоҳи билан ифода қилинади. Бу йўл билан қалб мушоҳада мартабасига эришади. Ёд кард зокир учун мазкурнинг ҳузурига бормоқ ҳоли ҳосил бўлгунига қадар қалб ёки тил билан Зот исмини ёки нафъ – исбот йўли билан узлуксиз зикр қилмоқдир. Улудоғга кўра, “нафъ билан занг кўтарилур, исбот билан қалб жилоланур. Нафъ ила – фано, исбот ила бақо ҳосил бўлур” [Uludağ, 2016: 385].

Навоий лирикасида *оби ҳаёт* образи ҳам бақо билан бевосита алоқадор. Оби ҳаёт жон суви, ичган кишига абадий ҳаёт берувчи ишқ ва муҳаббат чашмасики, ундан ичган киши асло йўқ – маълум ва фоний бўлмайди. Оби ҳаёт бошқа исмлар билан ҳам аталади: *оби бақо, оби жовид, оби жовидон, оби ҳайвон, оби зиндаги, оби зиндағони, оби Хизр, оби Искандар, айну-л-ҳаёт*. Сўфий шоир ва ёзувчилар оби ҳаётдан сўз очаркан абадият, зулмат, қуёш, Хизр, Искандар, машаққат ва хусрон (зарар, зиён) каби хусусларга бевосита ёки билвосита ишора қиладилар.

*Тийра қулбамга кириб, жоно, ўлумдин бер нажот,
Зулмат ичра Хизрга ул навъким оби ҳаёт [1:95].*

Оби ҳайвон – нурнинг зиёси ва илоҳий тажаллийлар бўлиб, абадийлик рамзи, мутлақ вужуд, илоҳий калом, руҳга жон бағишловчи маърифатдир (Сирожиддинов, 2016: 428).

*Жонга зулфунг тобидин ул лаъли хандондур гараз,
Хизрга зулмат тилардин оби ҳайвондур гараз [1:299].*

Бақога ишора қилувчи истилоҳлардан бири *қиёмат* бўлиб, луғатда *ўлимдан сўнг тирилмоқ* маъносини ифода қилади. Тасаввуф истилоҳида қиёматнинг уч турига изоҳ берилади:

Қиёмати суғро – дунёдан ўтгач, улвий ёки суфлий бир ҳаёт кечирмоқ учун тирилмоқ. Тасаввуф аҳли “Ким ўлса, қиёмати кўпмишдир”, деганда шунга ишора қилинишини таъкидлайдилар.

Қиёмати вусто – иродий ўлимдан сўнгра қудсий оламда қалбнинг абадий ўлароқ тирик қолмоғи тарзида янги бир ҳаёт тарзига қовушмоқдир. “Ирода билан ўлки, табиат билан тирик қоласан”. Анъом сурасининг 122-оятда бунга ишора қилинади. Ўлмасдан бурун ўлмоқ-ла қовушиладиган ҳаёт – будир.

Қиёмати кубро – фанофиллоҳ мартабасига эришилгандан сўнг бақобиллоҳ мақомида ҳақиқий бир ҳаётга қовушмоқ. “Назиъат” сурасининг 34-оятда шунга ишора қилинган.

Навоий лирикасида бақога ишора қилувчи истиоралардан бири **Қоф**дир. Луғатда афсонавий тоғ номини билдирувчи бу сўзнинг тасаввуф шеъриятидаги маъноларидан бири – фанодан кейинги бақодир. Қоф тоғи – бақога етишмоқ машаққат ва риёзатсиз амалга ошмайди. “Лисону-т-тайр”даги талқинга кўра, солиқ Қоф тоғига етмоқ учун етти водийдан ўтмоғи шарт:

*Эр эсанг Қофи бақога азм қил,
Авжида бир шоҳ васли истагил [9:157].*

Бақо мақомидаги зотнинг иршод, такмил учун Аллоҳдан Аллоҳ билан сафари **сайри аниллоҳ** бўлиб, унга фанодан кейинги бақо мақоми ёки жамъдан кейинги фарқ дейилади.

*Фано даштида сайри бўлгач тамом,
Ҳақ андин сўнг эткай ато ул мақом [1:703].*

Сақр ва саҳв тушунчалари ҳам бақога алоқадор. Улар орасидаги асосий фарқ эса мана бундай: сақр ҳолида инсон ўзини тамоман унутади. Ақл-у ҳушини тарк айлагани учун фано ва бақога доир билим ва тушунчалардан ҳам фориг бўлади. Чунки Ҳақ кулга жамол сифати билан тажаллий этгач, у бундан сархуш ва сармаст бўлиб, “мен”ликдан йироқлашади. Саҳв ҳолида эса бундай эмас, инсон ҳамма нарсага ақл нигоҳи билан қарайди, ўзлигига доир тушунчалардан ажралмайди. Фақат буларнинг барчасига “фано” кўзи ила боқади. Чунки ҳақиқатда боқий бўлган ва боқий қоладиган ёлғиз Аллоҳдир. Бошқаси ўткинчи ва йўқликка маҳкум эрур.

Харобот маърифат майи таъсиридаги беҳудлик, ўзликдан кечиш макони, жисмоний вужуднинг фано бўлиши ва руҳоний вужуднинг бақоси, муршиди комилнинг кўнгли, пирнинг суҳбати, ёмон хислатларнинг яхши хислатларга табдил бўлиши маъносида қўлланилган. Улудоғнинг келтиришича, харобот “Аллоҳнинг қаҳҳорият тажаллийси қаршида маҳв ва фоний бўлмоқ”дир [Avaznazarov, 2024: 243]. Харобот баъзи манбаларда ваҳдат майдан сармаст солиқнинг висолга етиш мақоми деб ҳам талқин қилинган.

*Харобот аро кирдим ошуфтаҳол,
Май истарга илгимда синган сафол [1:683].*

Харобот истилоҳининг тасаввуфий маъноларидан бири башарий сифатларнинг хароб ва жисмоний вужуднинг фоний бўлишидир. Хароботнинг охири зот мақоми бўлиб, барча зотларнинг маҳв бўлиши ва уларнинг худди “Унга барча ишлар қайтажакдир” ҳикматига мос равишда Ҳақ зотида тажассум топиши унда рўй беради. Сажжодий шундай дейди: “Токи сен ўзингни намоён қилар экансан, У сендан яширинади. Шунинг учун сен ўзингни яширгилки,

токи У пайдо бўлсин. Токи сен ўзингни кўрар экансан, дўстингни кўролмайсан. Ўзингни маҳв қил ва ул гўзал юзга қара. Агар сен ушбу бодадан ичиб маст бўлсанг, сенинг наздинда икки олам маҳкум бўлади, бўйсунди – қара қандай зўр лутф ва иноятлардир. “Сақоҳум” соқийсининг кафтидан – кўлидан май ичиш билан унинг хузурида асир бўлиб қолиш, бошқа барча одатлардан афзалдир” [Avaznazarov, 2024: 243].

Дунёда моддий мавжуд ҳар нарса атомлардан иборат. Атомларнинг ҳар бирини йўқлик ичкарасидаги борлик эканини тушунганимизда жалоллий бир ойнага боққан инсоннинг-да асардан муассирга кетган нуктада, яъни расмдан рассомни билган нуктада бир борлик тушунчаси бўладики, ана у борлик тушунчаси ичида солиқ ўзлигини йўқ эта олиши керак. Зотан, сўфий фақат бутун менлигидан, бутун борлигидан кечароқ йўқликка эриша олади. Фанофиллоҳ тушунчаси аслида бутун кўриниб турганларни, бутун ташқи жабҳани, бутун мосивони бир тарафга улоқтириб, этдан суякдан ажралиб, худдики дунёда яшамагандек бир шаклда бир ҳаёт тарзига ўтиб, дунёни ўлик каби бир олам ҳолига келтириб ундан сўнгра ҳақиқий гўзалликка, яъни ҳақиқатга эришмоқдир. Ундан кейинги мавжудлик эса бақобиллоҳдир. Яъни аввал фанофиллоҳга қараб юрган дарвеш фанога эришгандан сўнгра, Аллоҳ билан бирлашгандан сўнгра, Аллоҳда йўқ бўлганидан сўнгра Аллоҳда боқий бўла бошлайди. Яратиклардан фоний бўлиб, Аллоҳнинг бақосига шоҳид бўлган кимсани тасаввуфда *абду-л-охир* ҳам дейдилар. Унда Аллоҳнинг “Ар-Роҳман” сураси 26-27-оятларида келган:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

“(Ер) юзидаги барча жонзот фонийдир”.

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“Улуғлик ва икром эгаси Роббингнинг Ўзигина боқийдир”

сўзи ҳақиқат топади. Қул Аллоҳнинг бақоси-ла боқий, Унга қовушмоқ-ла фанодан омонликда бўлади. Авлиёларнинг кўпчилиги бу икки сифат билан васфланганлар.

Хулоса қилиб айтганда, *бақо* – аласт базмидаги поклик ҳолида боқий қолиш бўлиб, Алишер Навоийнинг лирик асарларидаги бақо талқинларини текшириш фано ва бақога даҳлдор илмда мавжуд қарашларни янада теранлаштиради.

Фано, тахаллуқ би-ахлоқуллоҳ, иттисоф би-авсофиллоҳ, авсофи замима, авсофи маҳмуда, асфори арбаъ, ҳақиқат, фарқи соний, ирода, жонфизо, жонафзо, оқил, ло ва илло, ёд кард, оби ҳаёт, қиёмат, Қоф, сайри аниллоҳ, сакр

ва саҳв, харобот каби истилоҳлар бақо ҳамда бақо мақомидаги комил инсон билан бевосита алоқадор бўлиб, бақонинг моҳиятини очишга хизмат қилади.

Тасаввуф адабиётида *аввал қадам, пешқадам, муриид, комил инсон, шайх, йўлбошчи, раҳнамо, пешво, завс, ақли аввал, ақли кулл, калимайи жомийа, нуқтайи кулл, нуқтайи Ваҳдат, болиғ (балозатга етган), имом, халифа, қутб, замон эгаси, улуг тарёқ (заҳарга қарши дори), иксири аъзам (буюк элексир), муҳаққиқ, маҳдий, доно, абду-л-охир* каби исм, сифат ва истиоралар бақо мақомидаги комил инсонга ишора қилади. Навоий лирикасида унинг *пир, пири муғон, пири харобот, пири дайр, соқий, ҳодий, симург, баҳри муҳит, булут, қуёш, дунёни акс эттирувчи кўзгу, жаҳонни кўрсатувчи жом, ўликни нафаси билан тиргузувчи Исо, ҳаёт сувини ичган Хизр, қушлар тилини биладиган Сулаймон подшо, комил, мукаммал, одами маъно, сирри илоҳий* каби бир қанча исмлари ҳам бор.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, Алишер Навоий лирикасида бақо мартабасидаги қулга ишора қилувчи тушунчалардан аксариятининг истиоралашуви ўзининг қуръоний асосларига эга.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdurrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü: Letâifu'l-A'lâm fi îşarâti ehli'l-ilhâm, çvr. Ekrem Demirli (İstanbul, İz Yayıncılık 2015) 67.
1. Avaznazarov, Одилжон (2024) Navoiy timsollari so‘zligi. – Toshkent: “Spectrum MG”, 2024. – B.243
2. “Алишер Навоий: қомусий луғат” / Масъул муҳаррир: Ш.Сирожидинов. 2 жилдлик. Ж.1. – Тошкент: Sharq, 2016. – Б.428.
3. Азизиддин Насафий. Комил инсон китоби. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2021. – Б. 12.
4. İbn Fûrek, el-İbâne an Turuki'l-Kâsîdîn, 258.
5. İmam-ı Rabbânî, Mektubât-ı İmam-ı Rabbânî, 342.
6. *Имом Раббоний. Мактуботи Раббоний. 1-жилд. Истанбул (санасиз). 236-бет.*
7. Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент: Мавороуннаҳр-Ўзбекистон, 2009. – Б.11-12.
8. Kuşeyri. Tasavvufun ilkeleri (Risale). 1-ketap. Istanbul: 19878. – S. 141-144.
9. Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevi Tercümesi, çvr. Şefik Can (İstanbul: Ötüken Neşriyat 2021), 4/37.
10. Suad el-Hakim, İbnü'l Arabî Sözlüğü, çvr. Ekrem Demirli (İstanbul: Alfa Yayıncılık 2017), 85.
11. Süleyman Uludağ. Tasavvuf terimleri sözlugu. – İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2016. – S.385.
12. Зоҳидов В. Улуғ шоир ижодининг қалби / Навоий ва тасаввуф. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 1970. – Б.316–406.
13. Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî, el-Lüma’, çvr. H. Kâmil Yılmaz (İstanbul: Altınoluk Yayınları: 1996) 217.
14. Ebû Bekr Muhammed b. İshâk el-Kelâbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta’arruf, çvr. Süleyman Uludağ (İstanbul, Dergah Yayınları 2021) 200.
15. el-Herevî, Menâzilü’s-Sâirîn, 9; Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü, 112.
16. Қара М. Тасаввуф ва тариқатлар тарихи. – Истанбул, 1995. – Б.165.

**“ALISHER NAVOIY VA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD
BOBUR MEROSINI ADABIY-LISONIY
O‘RGANISHNING DOLZARB MASALALARI”**
mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjumanini

17. Наси Байрам Башер, Şariat ve Hakikat: Tasavvufun Teşekkül Süreci (İstanbul: Klasik Yayınları 2017) 279.
18. Хусайн Воиз Кошифий. Футувватномаи султоний; Ахлоқи муҳсиний. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2011. – Б.26.
19. Hüevirî, Keşfü'l-Mahcûb, thk. İ's'ad Abdulhâdî Kandîl (Kâhire, el-Meclisu'l-A'la li's-Sikafe, 2007), 2/480.